

УДК 373.3.016: 816.161.1
DOI 10.5281/zenodo.18656975
Научная статья

**ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНИКА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (2 КЛАСС, 1 ЧАСТЬ)
В.П. КАНАКИНОЙ**

**THE PROBLEM OF FORMING SPELLING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL
STUDENTS ON THE EXAMPLE OF THE CONTENT OF THE TEXTBOOK
"RUSSIAN LANGUAGE" (2ND GRADE, 1ST PART) BY V.P. KANAKINA**

ПОДЗОРОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат философских наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».*

PODZOROVA SVETLANA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Philosophy, Associate Professor,
Novosibirsk State Pedagogical University.*

В предлагаемой статье рассматривается вопрос формирования орфографических умений у младших школьников. Обозначены содержательные, методические проблемы организации образовательного процесса по обозначенному вопросу в начальной школе на примере учебника В.П. Канакиной «Русский язык» (2 класс, Ч. 1) и предложены пути их решения. Орфографические упражнения учебника соотнесены с формируемыми орфографическими умениями. Автор приходит к выводу, что методику обучения младших школьников орфографическим умениям необходимо надлежащим образом пересмотреть и привести к единым понятным лингвометодическим положениям; авторам учебника «Русский язык» нужно переработать набор упражнений и заданий по формированию всех орфографических умений и особо уделить внимание формированию базового орфографического умения — находить орфограмму и др.

This article examines the development of spelling skills in primary school students. It identifies substantive and methodological challenges in organizing the educational process on this topic in elementary school using V.P. Kanakin's textbook "Russian Language" (Grade 2, Part 1) as an example, and suggests solutions. The textbook's spelling exercises are correlated with the spelling skills being developed. The author concludes that the methodology for teaching spelling skills to primary school students needs to be properly reviewed and brought to uniform, understandable linguistic and methodological principles. The authors of the "Russian Language" textbook need to revise the set of exercises and assignments for developing all spelling skills, paying particular attention to developing the basic spelling skill of identifying spelling errors, etc.

Ключевые слова: орфографические умения, методика формирования орфографических умений, упражнения, младший школьник.

Key words: spelling skills, methods of forming spelling skills, exercises, primary school students.

Процесс формирования орфографических умений младших школьников является сложным и трудоёмким, как для обучающихся, так и для учителя. Практика показывает, что учителя начальной школы и студенты (будущие учителя начальных классов) не владеют на уровне осознания методикой формирования орфографических умений.

Учителя начальных классов, применяя методику, не всегда могут ответить на вопросы:

- с какой целью формируются орфографические умения;
- какие именно орфографические умения (их названия);
- что должен делать учитель для их формирования.

Это происходит по причине того, что они полностью доверяют содержанию учебника, например, «Русский язык» В.П. Канакиной [6].

Приведем основные проблемы, выявленные как у учителей начальных классов, так и у студентов педагогических специальностей:

- не разбираются в понятиях методики формирования орфографических умений;
- не могут определить формируемые орфографические умения;
- не умеют определить взаимосвязь между принципами орфографии и типами орфограмм;
- не понимают суть орфографического действия;
- не умеют определить взаимосвязь орфографического действия и орфографических умений и т. д.

Если процесс формирования орфографических умений, а именно: определять тип орфограммы и применять правило (способ проверки), осознается учителями и студентами, то с формированием орфографической зоркости (умения находить орфограмму) и орфографического самоконтроля возникают проблемы.

Обозначенная картина связана с:

- процессом обучения орфографии младших школьников;
- методикой преподавания орфографии в ССУЗе, вузе;
- содержательным и методическим материалом, представленным в учебнике «Русский язык».

Таким образом, цель нашей статьи заключается в рассмотрении проблем, возникающих у учителей в процессе формирования орфографических умений у младших школьников на примере содержания упражнений учебника «Русский язык» (2 класс, ч. 1.) В.П. Канакиной.

Содержание статьи строится на материалах лингвистических, психологических, дидактических, методических, учебных, нормативных источников, а также эмпирических результатов собственной педагогической практики. Д. Н. Богоявленский заложил психологическую основу усвоения орфографии обучающимися [2]. Н.Н. Алгазина разработала теорию трудностей орфографии и орфографической зоркости [1]. В.В. Давыдов рассматривал способность обучающегося осознавать законы графики и орфографии в рамках постановки и решения орфографических задач [4]. Ю.В. Громыко разрабатывал вопрос метапредметности в образовательном процессе [4]. Последние исследования по теме методики формирования орфографических умений рассмотрены в работах авторов: О.А. Скрыбина определила целесообразность использования орфографического действия как базового понятия методики орфографии [3]; Л.А. Исаева представила условия и типы заданий по формированию орфографической зоркости у обучающихся [9]; Ю.В. Шангичева выделила стратегии, которые применяют младшие школьники в процессе решения орфографических задач [5]; С.В. Подзорова обозначила базовые компоненты методики орфографии, то есть то, что должен формировать учитель и чем должен овладеть младший школьник; разделила области предмета и метапредмета в процессе формирования орфографических умений [10] и др. Основной применяемый метод — качественный и количественный контент-анализ. Также применялся комплекс

эмпирических и теоретических методов исследования (анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, систематизация и др.).

Процесс освоения орфографических знаний и умений для младшего школьника является трудоемким как в мыслительном, так и в практическом плане. Если обозначенный процесс формируется на механической основе, то это приводит не только к проблемам освоения орфографии, но и является демотиватором младшего школьника к учебной деятельности. Следовательно, это приводит к тому, что обучающийся отказывается учиться, так как не понимает, что делает и зачем делает, потому что постоянно выполняет механическую работу (только упражняюсь).

За период обучения в начальной школе учащемуся необходимо усвоить:

- понятие «орфограмма»;
- минимум 20 типов орфограмм;
- и соответствующие им способы проверки.

Обозначенное можно освоить и усвоить на основе общеучебных умений:

- 1) постановки задачи;
- 2) решения задачи;
- 3) самоконтроля.

Названные общеучебные умения (метапредметные действия) в рамках орфографического содержания дополняются предметной составляющей; следовательно, ученик должен уметь поставить учебную орфографическую задачу и решить ее. Если использовать методическую терминологию, то ученик осуществляет орфографическое действие. Другими словами, младший школьник, чтобы определить, какую букву писать в слове на месте орфограммы, должен найти это место, определить тип (название) орфограммы, применить способ проверки и провести самопроверку (орфографический самоконтроль).

Таким образом, учащийся осуществляет действия в двух областях — метапредметной и предметной, так как природа орфографических умений имеет две составляющие: предметную и метапредметную.

Учитель должен владеть лингвистическими, психологическими, методическими знаниями и умениями, чтобы понимать этот процесс в предметном и метапредметном плане. Названное необходимо для того, чтобы:

- 1) подобрать дидактический материал (уметь определить его дидактическую ценность);
- 2) выстроить образовательный процесс (выделять свои действия, а также предметные и метапредметные действия младших школьников в этом процессе).

Из анализа методических рекомендаций, которые дает В.П. Канакина [8] учителю начальных классов по обозначенной проблеме, следует:

- формировать пять орфографических умений;
- отработать изученные типы орфограмм в 1 классе и формировать новые, а также работать по предупреждению орфографических ошибок;
- формировать орфографический навык по названным типам орфограмм и определенным образом формировать УУД;
- на базовом уровне ученик должен научиться выполнять упражнения (списывать текст с доски и из учебника); применять приемы (проговаривание); узнавать изученную орфограмму; осуществлять самоконтроль, используя словарь; применять способы проверки;
- на повышенном уровне ребенок должен знать понятие «орфограмма»; соотносить тип орфограммы с правилом; различать изученные и неизученные орфограммы.

В.П. Канакина употребляет термин «навык»; значит, каждый тип орфограммы отрабатывается до автоматизма. Полагаем, что автору следует пояснить:

- 1) последовательность процесса формирования орфографического навыка;
- 2) как сформировать этот навык на уровне осознания, а не на механическом уровне узнавания.

Итак, автор в методических рекомендациях:

- не дает точного списка орфографических знаний и умений, которые должен формировать учитель; другими словами, не отвечает на вопрос «чему учить?»;
- высказывания построены таким образом, что можно только догадываться, о чем пишет автор; другими словами, непонятно «как учить?».

Следовательно, на два основных вопроса методики: «чему учить?» и «как учить?» — автор не дает определённого ответа. Учителю приходится домысливать рекомендации, исходя из своего уровня профессиональной компетенции.

Переходим к учебнику «Русский язык» (2 класс, часть 1) В.П. Канакиной [9]. Перечислим номера упражнений, на основе которых учитель формирует орфографические умения у второклассников.

Упражнения, которые формируют умение находить орфограмму: таких упражнений нет. Есть упражнения на узнавание орфограммы, но не нахождение.

Например, № 146. *Прочитайте. Спишите пословицы.*

Где цветок, там и медок.

Осиное гнездо не трогай!

Не одежда красит человека, а добрые дела.

Своя земля и в горсти мила.

В написании каких букв в выделенных словах можно допустить ошибку? Почему? Подчеркните эти буквы. Объясните, как проверить их написание.

Данное упражнение, казалось бы, формирует орфографическую зоркость, но на самом деле учащиеся ищут ошибку, которую можно допустить, но не орфограмму. Ошибка и орфограмма — это разные понятия. Ошибка не равна орфограмме. Кроме того, ищут не все орфограммы, а только в отдельных словах с определённой орфограммой. Данное действие формирует узнавание орфограммы определённого типа. Осуществляя проверку, у обучающихся формируется третье орфографическое умение.

Упражнения, которые формируют умение определять тип орфограммы: 95, 99, 109, 117, 122, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 181, 184, 185, 191, 201.

Например, № 164. *Прочитайте.*

1. *Сл.вечко, кр.кливый, р.сунок, под.рить.*

2. *Кр.сноватый, д.рога, св.тлячок, т.шина.*

3. *Зв.ринец, д.щечка, к.р.ндаш, с.нтябрь.*

Запишите слова, вставляя пропущенные буквы. Одной чертой подчеркните в словах проверяемые орфограммы, двумя — непроверяемые орфограммы.

Ученику, выполняющему данное задание, не нужно находить орфограммы. Часть их обозначена пропуском, а именно только два типа орфограмм. Следовательно, ему нужно определить, где будет тип орфограммы «проверяемые» и где — «непроверяемые». По сути, ему не нужно самому определять их: их обозначили, он должен распределить их по типам.

Упражнения, которые формируют умение применять способ проверки (правило) орфограммы: 56, 99, 108, 117, 122, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 181, 184, 185, 191, 201.

Например, № 156. *Прочитайте. Озаглавьте текст.*

Сентябрьское утро. Иду по л.сной тр.пинке. Тр.ва в р.се. На тр.ве сл.ды м.их сапог. Л.тит с деревьев з.л.тая л.ства. На з.мле к.вер из пестрых листьев. У к.рней старой с.сны в.жу грибки. Это .сенние оята.

Объясните написание слов с пропущенными буквами. Подготовьтесь писать текст под диктовку (см. Памятку...).

Все пропущенные орфограммы относятся к одному типу — буквы, обозначающие безударные гласные в корне слова. Чтобы вставить букву в слове, ученику нужно применить способ проверки (правило).

Упражнения, которые формируют умение орфографического самоконтроля: 56, 122, 158, 160, 168.

Данные упражнения основаны на применении способа проверки — словаря. Орфографический самоконтроль с применением орфографического словаря не раскрывает суть данного умения.

Например, № 160. *Выпишите из орфографического словаря в учебнике слова- названия растений. Подчеркните в них буквы, написание которых надо запомнить.*

Итак, количественный и качественный анализ показал, что упражнения в учебнике «Русский язык» (2 класс, часть 1) направлены на формирование только двух орфографических умений:

- 1) определять тип орфограммы;
- 2) применять способ проверки (правило).

Другие орфографические умения не формируются, хотя автор заявляет об обратном. В реальности на основе предложенного дидактического материала нельзя сформировать умение — орфографическую зоркость (находить орфограмму), на базе которого формируются все последующие орфографические умения. Кроме того, учитель не сможет сформировать у младших школьников повышенный уровень владения орфографическими знаниями и умениями, а именно умение разграничивать орфограммы на изученные и неизученные, так как таких упражнений и заданий в учебнике нет.

Таким образом, изучение теории и практики методики формирования орфографических умений у младших школьников показывает, что:

– методику обучения младших школьников орфографическим умениям необходимо надлежащим образом пересмотреть и привести к единым понятным лингвометодическим положениям;

– выделенные проблемы (не разбираются в понятиях методики формирования орфографических умений; не могут определить формируемые орфографические умения и др.) являются актуальными и для преподавателя методики русского языка, и для практикующего учителя начальных классов; следовательно, на решение обозначенных проблем необходимо обратить особое внимание;

– важно четко и точно рекомендовать учителю список орфографических знаний и умений, а не только список изучаемых типов орфограмм;

– авторам учебника «Русский язык» необходимо пересмотреть набор упражнений и заданий по формированию всех орфографических умений и особое внимание уделить формированию базового орфографического умения — находить орфограмму, а не механически отрабатывать умение узнавать изученные орфограммы и автоматизировать его до навыка;

– пересмотреть методический и дидактический компоненты содержания учебника «Русский язык», чтобы учитель точно знал, «чему учить и как учить»;

– раскрыть сущность предметных и метапредметных умений в процессе обучения орфографии младших школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгазина Н. Н. Формирование орфографических навыков: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1987. 158 с.
2. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т психологии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1966. 307 с.
3. Громко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства). Минск, 2000: Технопринт, 2000. 376 с.
4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с.
5. Исаева Л.А. Этимологический анализ как средство развития орфографической зоркости на уроках русского языка // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 6 (85). С. 312–314. DOI 10.24412/1991-5500-2020-685-312-314.
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 класс. Ч. 1: учебник. М.: Просвещение, 2023. 144 с.
7. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1. 4-е изд., доп. М.: Просвещение, 2017. 207 с.
8. Подзорова С.В. Методика формирования учебно-логических умений у младших школьников в процессе освоения орфографии // Современные направления психолого-педагогического сопровождения детства: материалы X Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2023. С. 68–70.
9. Скрябина О. А. Орфограмма или орфографическое действие для формирования грамотного письма? // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2020. №1. С. 190–197. DOI 10.18522/1995-0640-2020-1-190-197.
10. Шангичева Ю.В. Вариативность стратегий младших школьников в овладении орфографией // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2023. № 1 (45). С. 289–304. DOI 10.32516/2303-9922.2023.45.19.

Поступила в редакцию: 10.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Подзорова С. В., 2026.